

Pourquoi référencer ma revue dans le DOAJ ?

Le [Directory of Open Access Journals](#) (DOAJ) est une base de données bibliographique internationale qui référence des revues en accès ouvert, évaluées par les pairs et répondant à des critères précis de qualité éditoriale et de transparence. Il signale aussi les textes intégraux des articles.

« Sa mission est d'accroître la visibilité, l'accessibilité, la réputation, l'usage et la portée des revues scientifiques en accès ouvert, indépendamment de leurs champs disciplinaires, de leurs pays ou de leurs langues de publication¹. »

Pour que la revue soit trouvée par un auteur

- Les auteurs peuvent utiliser le DOAJ pour trouver une revue en accès ouvert ou sur une thématique de recherche particulière dans laquelle publier.
- Les services d'appui et les bibliothèques universitaires se fondent régulièrement sur les données du DOAJ pour effectuer des recommandations de publication. Il est conseillé comme une base de référence sur les revues en accès ouvert².
- Les outils de recommandation de publication comme [BISON](#)³ (équivalent *open access* de JournalFinder ou Match Manuscript) ou [Journal Checker Tool](#)⁴, recommandé par l'ANR, se fondent sur les données du DOAJ pour suggérer des revues.

Pour proposer un gage de qualité

- Le DOAJ est un répertoire qualifiant. Il n'évalue pas seulement l'ouverture d'une revue, mais aussi sa qualité éditoriale (composition des comités, régularité de publication, évaluation par les pairs). Il s'appuie sur des critères communs dans le domaine de l'*open access* et devient ainsi un label de qualité éditoriale. Il n'a pas d'équivalent pour les revues ouvertes.
- Les critères DOAJ constituent la base de plusieurs outils d'évaluation de la qualité éditoriale des revues comme les [critères Quéro](#) ou le [Directory of Open Access Standard](#) (DOAS)⁵.
- L'auteur peut être rassuré : la sélection des revues permet d'éviter les revues prédatrices en excluant celles qui opèrent dans un but mercantile sans se soucier de qualité et d'intégrité scientifique⁶.

Pour respecter les demandes des financeurs

- Le référencement au DOAJ est recommandé par certains organismes de financement comme le CNRS SHS⁷.
- Il est exigé pour bénéficier du programme de financement des revues diamant [KOALA](#) ou de fonds d'aide à l'édition diamant tels ceux de l'[Université de Genève](#), de la [bibliothèque de Lausanne](#) ou encore de l'[Université d'Amsterdam](#).

Pour que la revue soit prise en compte dans les évaluations sur la science ouverte

- Le [Baromètre Science ouverte](#), qui mesure l'évolution de la science ouverte en France au niveau national ou institutionnel, ne prend en compte les revues diamant que si elles sont référencées dans le DOAJ⁸.
- La base de données bibliographique [OpenAlex](#) utilisée par de nombreux établissements pour réaliser une analyse de leur production scientifique s'appuie largement sur les données DOAJ, notamment pour définir le statut diamant d'une publication⁹.
- Le corpus de revues du DOAJ est souvent utilisé dans les études menées sur le modèle diamant¹⁰ et constitue une ressource importante pour les projets européens sur le sujet (DIAMAS, CRAFT-OA, ALMASI).

Pour que la revue soit plus visible par les lecteurs

- Être indexée dans le DOAJ augmente la visibilité de la revue en ligne en offrant un espace de référencement supplémentaire.
- De nombreux systèmes d'information créent des liens vers le DOAJ¹¹. Certaines plateformes et pépinières, comme OpenEdition ou [Epi-revel](#), ou certains sites, comme [Mir@bel](#), valorisent ce référencement.
- Les données du DOAJ sont récupérées par de nombreux autres systèmes d'information (EBSCO products, Clarivate's Web of Science, SCOPUS, Google Scholar, Dimensions, etc.)¹², notamment grâce à la mise à disposition d'une [API](#), d'un [entrepôt OAI-PMH](#) et de [dumps de données](#).

Pour choisir un outil vertueux

- Ses données sont ouvertes sous licence Creative Commons et gratuitement accessibles (CC BY-SA pour les métadonnées sur les revues, [CC 0](#) pour les métadonnées articles).
- Le DOAJ est une autre possibilité que référencement dans le WoS ou Scopus, sachant que :

- La couverture bibliographique du DOAJ est plus complète¹³ et inclusive que celle du WoS ou de Scopus, qui minore l'importance des disciplines SHS ou informatiques et celle des revues non anglophones.
- Contrairement aux bases bibliographiques commerciales, le DOAJ est une organisation indépendante et sans but lucratif. Son fonctionnement repose entièrement sur des dons et des soutiens volontaires. Il est notamment soutenu par le consortium des bibliothèques universitaires Couperin en France. Le DOAJ est doté de comités et animé par une équipe internationale qui s'appuie sur un réseau de bénévoles dans le monde entier.

Diagramme de Venn montrant le chevauchement des revues entre DOAJ, Web of Science et SCOPUS, licence CC BY-NC 4.0. [\[source\]](#).

¹ OpenEdition team, [Référencement dans le DOAJ](#), Support OpenEdition Journals - Lodel 1.

² Voir le témoignage d'un bibliothécaire sur le rôle central du DOAJ dans son travail : Li BO, [How I use DOAJ metadata in my work and research](#), DOAJ blog (15/06/2024). Exemple de la cellule « Publication ouverte » d'AgroParisTech qui conseille l'utilisation du DOAJ pour identifier des revues diamant dans lesquelles publier [\[source\]](#).

³ « The journal information is provided by the Directory of Open Access Journals (DOAJ) » [\[source\]](#) ; « It is built exclusively on open data sources that are continuously updated (DOAJ [...]) » [\[source\]](#).

⁴ « DOAJ provides a high quality, manually curated list of fully OA journals, and is therefore perfectly suited to the full OA compliance check for Plan S. DOAJ provides a curated data feed to JCT. » [\[source\]](#)

⁵ « DOAS requirements that align with DOAJ's Guide for Applying are clearly marked, making it easy for journals to track their progress toward meeting DOAJ requirements. » [\[source\]](#)

⁶ « In order to counteract predatory journals, organizations have been created to set standards for publishing [like] the Directory of Open Access Journals (DOAJ). » [\[source\]](#)

Ce qu'en disent les revues

« Le DOAJ propose un référencement international de référence des revues *open access* qui répondent à des critères [...] en prenant notamment en compte la qualité des processus éditoriaux (évaluation par les pairs, notamment). L'inscription de *Projectique* au DOAJ constituait ainsi une suite logique dans sa démarche de reconnaissance de sa portée et de sa qualité. L'inscription au DOAJ a été l'opportunité qui a permis à la revue, en accès ouvert depuis des années "sans l'avoir dit", de formaliser sa politique d'*open access* et de la valoriser. Ce faisant, l'inscription agit un peu comme une sorte de guide méthodologique. » Revue *Projectique*

« L'intégration au DOAJ [...] permet d'asseoir le sérieux scientifique et éditorial de la revue. [...] L'inscription au DOAJ permet enfin de faire connaître plus largement la revue et susciter des publications extérieures. » Revue *Lexsociété*

« Cela permet aussi un signalement des articles dans certains outils de recherche bibliographique type OpenAlex dès lors que les dépouillements sont envoyés au DOAJ. Je pense même cela au moins aussi important pour la visibilité de la revue et des auteurs. » Revue *forestière française*

En conclusion

La candidature au DOAJ peut paraître complexe, mais vous pouvez être accompagnés dans le dépôt de votre dossier et les échanges avec le DOAJ (actualisation des informations, envoi des articles).

Si vous ne connaissez pas le service de proximité chargé de cet accompagnement dans votre université, le GT référencement de Repères pourra vous orienter ([contact](#) des copilotes sur le site du réseau Repères).

⁷ « [...] une attention particulière est accordée au référencement et au signalement, avec l'obligation pour les revues en accès ouvert d'être répertoriées par le DOAJ » [\[source\]](#).

⁸ « Une publication est dite Diamant si elle est publiée dans une revue en accès ouvert indexée dans le DOAJ et sans APC. Cette catégorie peut être sous-estimée dans le sens où certaines revues sans APC ne sont pour le moment pas incluses dans le DOAJ. » [\[source\]](#)

⁹ « *Diamond: Published in a fully OA journal—one that is indexed by the DOAJ or that we have determined to be OA—with no article processing charges (i.e., free for both readers and authors).* » [\[source\]](#)

¹⁰ Étude 2024 de l'HCERES sur « La position scientifique de la France dans le monde et en Europe », OA Diamond Journals Study [\[source\]](#).

¹¹ Basile Bayoux et Vincent Chollier, « Repères, Mir@bel : coopérer pour améliorer la visibilité des revues en accès ouvert diamant », *Arabesques*, n° 117, p. 26, DOI : [10.35562/arabesques.4375](#).

¹² DOAJ, [Metadata help](#).

¹³ DOAJ, [DOAJ is confirmed as a unique platform for many open access journals and a key index for African journals](#), DOAJ blog (06/07/2023).